

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA: CAMINHOS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL

Raquel Ribeiro Barreto Nunes¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Estadual do Norte Fluminense,
20221212202023@pq.uenf.br

DOI:10.5281/zenodo.17109805

Introdução: A agricultura sustentável representa um conjunto de práticas que buscam conciliar produtividade agrícola, conservação ambiental e promoção da segurança alimentar. Nesse contexto, a educação surge como ferramenta essencial para difundir conhecimentos e práticas que contribuem para a sustentabilidade e para a formação de cidadãos conscientes dos impactos de suas escolhas alimentares e ambientais. **Objetivos:** Analisar a relevância da agricultura sustentável para a promoção da segurança alimentar e discutir o papel da educação na disseminação de práticas sustentáveis, com ênfase no uso de plantas e na preservação ambiental. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados como SciELO, Google Scholar e relatórios da FAO, considerando artigos e documentos publicados entre 2000 e 2023. Os descritores utilizados foram “agricultura sustentável”, “segurança alimentar”, “educação ambiental” e “plantas alimentícias”. **Resultados:** As análises apontam que práticas como a rotação de culturas, o uso de adubação verde, a compostagem, o manejo agroecológico e o incentivo à agricultura familiar contribuem significativamente para a segurança alimentar e para a mitigação de impactos ambientais. Além disso, a educação ambiental desempenha papel crucial na conscientização social sobre consumo responsável e preservação da biodiversidade. **Conclusão:** A integração entre agricultura sustentável e educação fortalece a segurança alimentar e promove uma sociedade mais resiliente frente às mudanças climáticas. O fortalecimento de políticas públicas, práticas educativas e iniciativas comunitárias é essencial para a disseminação da sustentabilidade no campo e na cidade.

Palavras-Chaves: Agroecologia; Educação Ambiental; Plantas Alimentícias; Segurança Alimentar; Sustentabilidade.